

PRESENTACIÓN

Elizabeth Arámbulo
Editora

Galeano(2011) "yo, blanco y macho pero no militar ni rico, escribí Memoria del Fuego contra la amnesia de las cosas que vale la pena recordar. No soy historiador. Soy un escritor, que se siente desafiado por el enigma y la mentira, que quisiera que el presente deje de ser una dolorosa expiación del pasado y que quisiera imaginar el futuro en vez de aceptarlo: un cazador de voces, pérdidas y verdaderas voces que andan desparramadas por ahí. La memoria que merece rescate está pulverizada, ha estallado en pedazos "...

Las figuras de la memoria tienen recorrido, ha ido experimentado una trayectoria de lucha-dolor y tensión, un tanto por las transgresiones del mandato de la ciencia histórica, esa que fue hecha a imagen y semejanza del hombre blanco-occidental que promovió el olvido de la memoria, otro tanto por las tensiones ejercidas en el ámbito del poder político. Ambas versiones forman parte contundente de un proceso inseparable, el ejercicio del acontecer de la memoria de muchos pueblos esta cargado de verdades que merecen ser reconocidas, en el ayer y en el hoy la memoria se hace un proceso inconcluso; el recorrido de la experiencia de la vida es un acontecer vasto de fenómenos sociales que preceden a criterios que podemos dilucidar; en cómo los pueblos en su lucha por reinventarse y coexistir han hecho de la memoria un quehacer social dispuesto a su confluencia cultural y preeminencia de su imaginario.

El ejercicio de la memoria, tal como lo refiere Vargas: (2013:127) es "la acción de rescatar la herencia histórica solo puede ser entendida como aquella que permite el conocimiento de la historia real, de los diversos espacios de la comunidad que caracterizan la vida de la gente común"; Hoy siglo XXI, muchos proyectos se ven motivados en la promoción de la historia como ciencia que busca la interpelación y desconstrucción de imaginarios, se eleva como un proceso intersubjetivo, el ejercicio de la memoria

tiene que abarcar la correlación de intereses ejercidos en un contexto determinante, un proceso que aborda complejidades, ahondar en la memoria se debe tomar en cuenta la interacción, interferencias y enlaces de la historia de los pueblos.

La plena concepción ontológica de la filosofía africana nos permite corroborar que los pueblos tienen amplios miramientos en perspectivas hacia ubuntu(humanidad), a través de la gracia de la convivencia, lo cual apelan a equiparar Otro mundo posible, y es justamente el enlace universal que nos conecta; forma un proceso indisoluble de la indolente historia que nos atraviesa.

Algunas consideraciones de la filosofía africana aportan modos de contingencia en sus formas de convivencia, lo cual tiene que ver con una ontología relacional propuesta por Desmond Tutu (1931), el cual enfatiza la definición de la relación como apuesta a otras formas sociales de comunitarismo, para definir Ubuntu forma parte de un proceso que aspira la "inteligibilidad de los entes desde su relación y no desde su sustancia",

Para Forester Dion (filósofo y teólogo sudamericano) formula un quehacer social para elevar el ubuntu desde la concepción ontológica de lo relacional; donde prevalece el principio de intersubjetividad que se hace inteligible a través de una mismidad comunitaria o una mismidad nosotrica, en este sentido se hace necesario destacar que buena parte de estas apreciaciones tienen que ver con un proceso donde emerge modos de imaginarios que convergen a través de códigos de convivencia interdependientes.

La identidad africana a través de la concepción de humanidad(ubuntu) pretende generar un desafío contundente al otorgar otra racionalidad en la representación del imaginario occidental, Ubuntu para Kakozi Kashindi habla del principio de 'yo soy porque somos' "en zulu se dice: "umuntu ngumuntu ngabantu"; en mashi (lengua hablada en el este de la República Democrática del Congo) se dice: "O'muntu ajirwa n'owabo"

(la persona se hace con el otro" o "la persona es hecha por la otra"); en swahili (la primera lengua negroafricana y bantú que tiene más hablantes) se dice: "Mtu ni mtu kati ya watu" (la persona es persona en medio de [o en relación con] las personas) "La persona es [se hace] humano a través de otras personas", "yo soy porque nosotros somos" (Desmond Tutu), "humanidad hacia otros", "una persona es persona en razón de las otras personas", "la creencia es un enlace universal de compartir que conecta a toda la humanidad" , etc.

implica formas de concretar un amplio sentido de convivencia, coincidir en develar que buena parte de los imperativos en las perspectivas del pensamiento africano tienen que ver en como evolucionar y buscar elementos de coexistencia y modos de apropiación de un destino común, lo cual resulta abarcante tener en cuenta la necesidad de crear puentes de luchas, se hace parte de un destino que nos envuelve en una constante contingencia histórica, la realidad de un pensamiento como el africano y el pensamiento latinoamericano buscan la trascendencia de lo universal por un correlativa preeminencia de conexión pluriversal, el imperativo de superación universalista, sobre la base de la ruptura epistemológica, desafíos emergentes que permiten disponer del uso de nuevas racionalidades que fomentan principios de heterogeneidad a través de formas de equidad y máxima clarividencia, alternativas como la interculturalidad, pluralidad de pensamiento, alteridad y otras formas de racionalidades, logrando establecer la decolonialidad como quehacer sociopolítico que eleven el mantenimiento de una coexistencia real que contrarresten las grandes desigualdades sociales , en tal sentido la revista Perspectivas en su espacio de encuentro con las realidades emergentes comparte en su N° 18 los siguientes aportes investigativos;

Luis Alberto Ramírez Méndez: "La formación de la identidad de los afrodescendientes durante la colonia en el sur del Lago de Maracaibo"; el autor permite la visibilización de aspectos históricos referenciales en torno a la identidad de los afrodescendientes en la era colonial, en el contexto venezola-

no particularmente en el Sur del Lago de Maracaibo, en su análisis histórico determina que la identidad de estas sociedades es construida con fuertes referentes de arraigo culturales autóctonos , en ese sentido juega un papel preponderante como las sociedades afrodescendientes en su proceso de vulnerabilidad producto de la esclavitud y las diversas formas de discriminación a las que fueron sometidas, se autodefinen y permean muchas veces sus valores ancestrales para hacerse de sus modos de representación como valor intrínseco- y como defensa y a su vez debido a la necesidad imperiosa de poder pertenecer a una comunidad particular y sentirse reconocidos como sujetos diversos que poseen arraigo y valores ancestrales interdependientes.

Luis Alfonso Briceño Montilla: "Discursos de poder y nuevas tecnologías: reflexiones críticas en torno a la biopolítica:Foucault(1976) y psicopolítica :Han(2014)", Para el autor es imprescindible considerar que las teorías de las biopolítica y psicopolítica son determinantes para mitigar los elementos que disponen los mecanismos de poder como práctica de subordinación social, las nuevas configuraciones del poder establecen una necesidad eminente del uso de las tecnologías como proceso de codificación y configuración omnipresente como representación de la nueva era digital que permite el replanteamiento de nuevas concepciones del quehacer sociopolítico.

Libia Silva Dudasmel; "El desarrollo de las inteligencias múltiples a la temprana edad"; La autora desarrolla una propuesta innovadora que dispone de la concepción de inteligencias múltiples a temprana edad ; como estrategia educativa que impulse alternativas capaces de establecer conexión con nuevas formas de apropiación de los aprendizajes cognoscentes en la primera etapa del desarrollo infantil orientada a la estimulación cerebral que pueda apropiarse de capacidades y habilidades capaces de poder avanzar en miramientos neurocientíficos correspondientes a mitigar el alcance de las capacidades humanas, dicho estudio se sustenta en los supuestos teóricos-científicos de Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples

de 1983 y los hallazgos teóricos de la neu-rofisióloga Marian Diamond.

Nereida Moronta: *“Competencias investigativas del docente universitario un enfoque desde la formación ambiental”*; La investigación permite elevar nuevas perspectivas de investigación en aras de concretar mayores posibilidades de generar competencias que promuevan nuevas concepciones aplicables a las disposiciones del contexto universitario; tomando en consideración los elementos inherentes a la condiciones ambientales y problemáticas ambientales en contextos globales con inferencia locales como sistema de representación de un sistema complejo que determine lo circunstancial y los posibles imperativos para contrarrestar los efectos de la crisis ambiental planetaria.

Marcia Fabiola Jaramillo Paredes, Karen Darling Iturralde Pulla y Jonathan Moisés Paltan Ajila: *“Innovación y competitividad en la dinámica económica de las medianas empresas del Ecuador”*; Los autores promueven la concepción de la innovación como la capacidad creadora para generar nuevas perspectivas que tienen que ver con el alcance de la competitividad en las empresas del Ecuador, elementos que pudieron ser comprobados a través de un análisis de gestión administrativa y crecimiento organizacional aplicadas a las medianas empresas del Ecuador en las ciudades de Machala, Guayaquil y Cuenca.

José Gregorio Rivas Álava y Jacqueline Coromoto Guillén de Romero: *“Conflictividad familiar desde la mirada de la mediación en la intervención social”*; La investigación promueve un quehacer social comunitario tomando en cuenta la mediación, como práctica para orientar la Conflictividad familiar, en este sentido se hace importante los procesos de resolución de conflictos, dicho estudio se considera el paradigma interpretativo-fenomenológico como perspectiva de análisis enmarcado en la filosofía pos positivista cualitativa, elementos de estudio ejercido en la comunidad de Macurita en la Provincia de Manabí.

Andreina Vinuesa Mendoza y Jacqueline Coromoto Guillén de Romero: *“El acompañamiento familiar en el rendimiento aca-*

démico de los estudiantes de 4to año”; Las nuevas resignificaciones de interaccionismo escolar tienen que ver en la actualidad con la importancia del acompañamiento de la familia en el quehacer escolar, estudio de tipo descriptivo, diseño de campo transversal cualitativo -fenomenológico tuvo como propósito inmediato el interaccionismo familiar- escolar en tiempo de pandemia develando la implicancia en el rendimiento escolar de los estudiantes en el contexto escolar Flavio Alfaro.

Sofía Lorena Moina Álvarez, Marcela Karina Imaicela Reyes: *“Memoria de trabajo y metacognición: instrumentos para un aprendizaje pertinente de la historia”*; Las autoras en su perspectiva investigativa generan una alternativa educativa que eleva la memoria de trabajo y la metacognición como parte de una estrategia educativa para ser tomada en cuenta en el área de historia, tendiente a contrarrestar las deficiencias muy marcadas en el área de ciencias sociales por su continuado proceso educativo tradicional, lo que conlleva a ejercer un análisis documental, igualmente evaluar el rendimiento escolar a través de estudio de aplicación de la escala de inteligencia de Wechsler (WAIS-IV), la escala Lickert para medir el desempeño de la metacognición desarrollada por Jaramillo & Osses (2012), se diseñó un test provisto como parte de un proceso de seguimiento considerando los lineamientos del Ministerio de Educación de la República del Ecuador, tales imperativos promueven un proceso emergente que considera necesario aplicar nuevas estrategias para el abordaje de la ciencias sociales que contribuyan al fortalecimiento de los procesos socioeducativos del Ecuador.

Ronald Gimón: *“ El patrimonio cultural edificado en la inmersión histórica de América Latina y el Caribe”*; El autor realiza un análisis crítico de la contextualidad del patrimonio como proceso de concientización sociopolítica, lo cual eleva la importancia sicohistórica de la representación del patrimonio material e inmaterial como perspectiva dinamizadora de elementos que podrían conjugar el acervo identitario e histórico de las ciudades, enmarcado en los rasgos culturales de América Latina y el Caribe.